

COVID-19 INFEKTSIYASI BILAN OG'RIGAN ONALARDAN TUG'ILGAN BOLALAR TAHLILI

Boboyeva O'g'iloy Fatullo qizi

Buxoro davlat tibbiyot instituti 2-pediatriya kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13301539>

Annotatsiya: Usbu tezisda Covid-19 infeksiyasi bilan og'rigan onalardan tug'ilgan bolalar salomatligi haqida so'z boradi. Bu mavzu pediatriyada kattalar amaliyotiga nisbatan etarlicha o'rganilmagan va pediatrlar ko'pincha bu bolalarga kuzatuvlarsiz, simptomlarga asoslanib tashxis qo'yishadi.

Kalit so'zlar: COVID-19, neonatal, homilador, ona, bola, ultratovush tekshiruvi.

Ishning maqsadi. 1 oylik skrining natijalariga ko'ra homiladorlik davrida COVID-19 bilan kasallangan onalardan tug'ilgan bolalarda organlardagi o'zgarishlar xususiyatlarini aniqlashdan iborat.

Materiallar va usullar. Skrining ma'lumotlari natijalariga ko'ra, homiladorlikning turli trimestrlarida asemptomatik yoki engil kechgan COVID-19 bilan kasallangan onalarning bolalari tadqiqotimizga kiritildi. Keyin ular trimestr bo'yicha guruhlariga bo'linadi: I guruh - birinchi trimestr (homiladorlik davrida COVID-19 bilan kasallangan ayollar homiladorlikdan 1 hafta - 14 hafta), II guruh - ikkinchi trimestr (15-27 hafta), III guruh - uchinchi trimestr (28-40 hafta). Neonatal tarix retrospektiv tarzda yig'ildi va ma'lumotlar 1 oyda olingan ultratovush tekshiruvi natijalari bilan taqqoslandi.

Tadqiqotda 2020 yildan 2022 yilgacha bo'lgan 270 bola ishtirok etdi, ularning onalarida homiladorlikning turli trimestrlarida COVID-19 bo'lgan, bu asemptomatik yoki engil kechgan. 184 nafar (68%) bolalar ayollar edi. Birinchi guruhga onalarida o'rtacha homiladorlik $12,5 \pm 0,8$ haftalik COVID-19 bo'lgan 140 (52%) bolalar kiradi; ikkinchi guruh 30 (11%) bemorni tashkil etdi, ularning onalarida o'rtacha homiladorlik $25,5 \pm 0,8$ hafta davomida COVID-19 bo'lgan; uchinchi guruhga onalarida o'rtacha homiladorlik yoshi $29,5 \pm 0,8$ hafta bo'lgan COVID-19 bilan kasallangan 100 (37%) bolalar kiradi.

Xulosa. Ayni paytda homiladorlikning prenatal davrdan tashqari turli bosqichlarida koronavirus infeksiyasiga chalingan ayollardan tug'ilgan bolalar toifasi alohida qiziqish uyg'otmoqda. Adabiyotda neonatal davrning xususiyatlarini, mehnatni boshqarish va yangi tug'ilgan chaqaloqlarni kuzatish taktikasini, shuningdek, ushbu guruhdagi bolalarni davolashni etarlicha to'liq aks ettiruvchi ishonchli ma'lumotlar etarli emas. Maqolada muhokama qilingan masalalar homiladorlikning turli bosqichlarida COVID-19 bilan kasallangan onalardan tug'ilgan bolalar salomatligi muammosining yuqori dolzarbligini tasdiqlaydi, bu esa olimlar oldiga kuzatish, diagnostika, terapiya va profilaktika xususiyatlarini aniqlash bo'yicha yangi vazifalarni qo'yadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda patologik holat.

References:

1. Каладзе, Н. Н., Лагунова, Н. В., Рыбалко, О. Н., & Вальдхайм, Т. А. (2023). Особенности структурных изменений у детей, родившихся от матерей, перенесших covid-19 во время беременности в республике крым. *Вестник физиотерапии и*

курортологии, 29(2), 64-67.

2. Knobel R, Takemoto MLS, Nakamura-Pereira M, et al. Mortality from COVID-19 among women of reproductive age in Brazil: the burden of the postpartum period. *Int J Gynaecol Obstet* 2021;155(1):101–9.

3. Dawood FS, Warner M, Tita A, et al. Incidence, clinical characteristics, and risk factors for SARSCoV-2 infection among pregnant women in the United States. *Clin Infect Dis* 2021;ciab713.

4. Halimovna, R. S. (2023). New Mechanisms of Formation of Irritable Bowel Syndrome in Children. *International journal of health systems and medical sciences*, 2(9), 52–55. Retrieved from <https://inter-publishing.com/index.php/IJHSMS/article/view/2515>

5. Fatullayeva, B. O. (2023). New Covid-19 Coronavirus Infection in the Practice of a Neonatologist and Pediatrician. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(10), 227–235. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/amaltibbiyot/article/view/8332>

